

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ: ПРИЗНАКИ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пузанкевич Ольга Антоновна

Белорусский государственный экономический университет к.э.н. доц.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17289061>

Аннотация. Статья посвящена финансовым ресурсам корпораций как особой категории корпоративных финансов. Определены их ключевые признаки и управленческие характеристики, подчёркнута роль в обеспечении устойчивости и стратегического развития. Сделан вывод о значении эффективного управления ресурсами для конкурентоспособности корпораций в условиях трансформации экономических отношений.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, корпоративные финансы, управление, признаки.

Развитие корпоративных финансов в условиях трансформации экономических отношений требует акцента не только на их функциональной специфике, но и на ключевых элементах, определяющих финансовые возможности и инструменты, обеспечивающие эффективное управление деятельностью компании.

Финансовые ресурсы в этом контексте выступают материальной основой корпоративных финансов, определяя объём и характер финансовых возможностей, тогда как управленческие инструменты и механизмы обеспечивают их целенаправленное формирование, рациональное распределение и результативное использование [1, с.23]. Финансовые ресурсы корпораций выходят за рамки традиционного понимания, так как они проявляются не только в масштабах и многообразии источников формирования, но и в глубокой интегрированности в систему финансовых отношений и управленческих решений. Поэтому более оправданным является их рассмотрение не просто как источников финансирования, а как стратегического фактора устойчивости и развития, способного обеспечивать долгосрочный рост и конкурентоспособность компании.

Чтобы раскрыть содержание финансовых ресурсов как материальной базы корпоративных финансов, необходимо систематизировать их специфические признаки, которые отражают как стоимостную природу, так и управленческий потенциал. Табл.1

Таблица 1.

Признаки финансовых ресурсов как материальной базы корпоративных финансов

№	Признак	Характеристика
1	Стоимостная форма	Обеспечивает универсальность и трансформируемость: поддерживает сравнимость ресурсов.
2	Многоуровневость формирования	Формируются как внутри основного предприятия, так и за счёт дочерних, трансфертных и рыночных структур.
3	Универсальность назначения	Используются на всех этапах жизненного цикла: от текущей деятельности до стратегических инвестиций.
4	Разнообразие	Включают собственные, заёмные, привлечённые,

	источников финансирования	институциональные и трансфертные формы.
5	Связь с финансовыми отношениями	Ресурсы циркулируют в рамках сложных внутрикорпоративных (между материнской и дочерними структурами) и внешних связей (с государством, инвесторами, кредиторами, рынком капитала). Выступают основой корпоративных финансовых взаимоотношений между всеми заинтересованными сторонами.
6	Интеграция с финансовыми инструментами	Реализуются через широкий набор инструментов: облигации, опционы, цифровые активы, SPAC и др.
7	Гибкость и маневренность	Позволяют быстро перенаправлять ресурсы в приоритетные направления, особенно в условиях нестабильности.
8	Инструмент устойчивости и роста	Обеспечивают антикризисную устойчивость, рост капитала и развитие инновационных направлений.
9	Адаптивность управления	Характеризует возможность компании оперативно перестраивать структуру капитала, регулировать уровень ликвидности и перераспределять финансовые ресурсы между приоритетными направлениями в зависимости от изменения внешних и внутренних условий, а также в соответствии с принятой стратегией развития

Источник: собственная разработка

Представленные в таблице признаки позволяют систематизировать сущностные характеристики финансовых ресурсов корпораций. Однако для более глубокого понимания их роли в корпоративных финансах необходимо рассмотреть данные особенности в развернутом виде, выявив их содержательное наполнение и управленческое значение.

Стоимостная форма финансовых ресурсов корпораций проявляется в их денежном выражении, что обеспечивает универсальность применения и делает возможным сопоставимость различных потоков капитала. Благодаря этому они могут трансформироваться в иные формы — производственный, инвестиционный или инновационный капитал, а также оперативно перераспределяться между направлениями деятельности в рамках корпоративной системы.

Другой важной чертой выступает их многоуровневость, обусловленная особенностями корпоративных структур. Финансовые ресурсы аккумулируются как на уровне головной компании, так и в дочерних обществах и зависимых подразделениях, что отражает сложность и многоступенчатость их воспроизводственного процесса.

Финансовые ресурсы также отличаются универсальностью назначения: они используются на всех стадиях жизненного цикла корпорации — от первоначального становления капитала и финансирования роста до реструктуризации, стратегической трансформации и выхода на новые рынки.

Существенным признаком является и разнообразие источников финансирования. В структуре ресурсов корпораций сочетаются собственные, заёмные и привлечённые средства, а также институциональные и трансфертные формы. Это придаёт системе

устойчивость, снижает зависимость от отдельных каналов и формирует основу для диверсификации рисков.

Финансовые ресурсы тесно связаны с финансовыми отношениями, как внутренними (между материнской компанией и её дочерними структурами), так и внешними (с государством, кредиторами, инвесторами и рынком капитала). В этой связи они выступают не только экономической, но и институциональной категорией, интегрированной в широкий комплекс финансовых взаимодействий.

Важным аспектом является их интеграция с финансовыми инструментами. Реализация и движение ресурсов осуществляются посредством акций, облигаций, производных инструментов, а в современных условиях — цифровых активов и инновационных финансовых технологий.

Финансовые ресурсы обладают также гибкостью и маневренностью, что позволяет корпорациям оперативно перераспределять средства в приоритетные сферы, особенно в условиях нестабильности внешней среды. Именно эта способность делает их эффективным инструментом поддержания текущей ликвидности и реализации долгосрочных стратегических целей.

Особое значение имеет функция финансовых ресурсов как инструмента устойчивости и роста, поскольку они обеспечивают накопление капитала, антикризисную защиту и инновационное развитие. В условиях экономической турбулентности именно оптимальное использование ресурсов позволяет компаниям сохранять конкурентные позиции и развиваться.

Наконец, важной характеристикой выступает их адаптивность управления. Финансовые ресурсы становятся объектом активного управленческого воздействия: компания получает возможность перестраивать структуру капитала, регулировать уровень ликвидности, диверсифицировать источники и минимизировать стоимость капитала в зависимости от стратегических приоритетов и внешних условий[2].

Совокупность этих признаков позволяет трактовать финансовые ресурсы корпораций как особую категорию, отличающуюся от ресурсов других хозяйствующих субъектов масштабом, институциональной природой и необходимостью постоянного управленческого регулирования.

Таким образом, финансовые ресурсы корпораций необходимо рассматривать не только как материальную основу корпоративных финансов, но и как их управленческое ядро. Совокупность выделенных признаков позволяет подчеркнуть их особый статус, что делает их ключевым фактором устойчивости и развития корпоративных структур.

Следовательно, финансовые ресурсы корпораций выступают не только показателем их экономического потенциала, но и инструментом стратегического управления, определяющим траекторию развития и способность адаптироваться к трансформации экономических отношений.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Стратегическое управление: учебник / И. К. Ларионова [и др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф. И. К. Ларионова. — Москва: Дашков и К°, 2019. — 235 с.
2. Пузанкевич, О. А. Характеристика сущностных и формальных признаков корпоративных финансов // Вестник Белорусского государственного экономического университета. — 2024. — № 3. — С. 98–106